

БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАКЛЛАНИШИ ШАРОИТИДА АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА

Восиқов Улуғбек Алишер ўғли

Тошкент Кимё халқаро университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221539>

***Аннотация.** Ушбу тезисда Аҳоли даромадларини табақаланиши, Даромадлар тенгсизлигининг табиати ва сабабларининг илмий-назарий жиҳатлари тадқиқ этилган бўлиб, аҳоли даромадларини шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, бунда фуқаронинг ижтимоий ҳолати ва келиб чиқиши, билим даражаси, ташиқи ижтимоий муҳитга кўникмаларнинг шаклланиши, интеллектал ва бошқарувчилик қобилияти каби кўплаб омиллар ўрганилган.*

***Калит сўзлар:** Ижтимоий-иқтисодий тенгсизлик, ижтимоий-иқтисодий табақаланиши, даромадлар табақаланиши иқтисодий ўсиш, молиявий барқарорлик, ёлланма ишчилар инфляция.*

Маълумки иқтисодиёт назариясида ижтимоий тизим, умуман инсоният тараққиётига хос бўлган иқтисодий қонун ва категориялар тизими ўрганилади. Даромад товар-пул муносабатларига хос бўлган иқтисодий категориялардан бири ҳисобланади. Ушбу муносабатлар бозор иқтисодиётини амал қилишининг тавсифлайди. Мазмуни ва аҳамиятига кўра даромад категориясини иқтисодиёт назариясидаги “ўзак” категория деб номлаш мумкин. Агар иқтисодий наф қўриш интеграл категория деб ҳисобланса ушбу интеграл категорияга чегарадош, ёндош бўлган категория даромад категориясидир.

Бозор иқтисодиётининг субъектларининг асл мақсади ўзининг иқтисодий манфаатларидан келиб чиқадиган вазифаларни бажариш орқали иқтисодий манфаатларни қондиришидир. Бозор иқтисодиётига хос интеграл категориялар сифатидаги даромад бозор иштирокчилари ёки бозор агентларининг туб иқтисодий манфаатларни ифодалайди.

Иқтисодиёт субъектларининг манфаати бу - даромад топиш манфаатидир. Даромад топиш, фойда олиш манфаати бу - бозор иқтисодиётини ҳаракатга келтирувчи куч ҳисобланади. Пул, даромад топишга интилиш иқтисодиётнинг ҳамма субъектлари учун хос бўлади. Бозор иқтисодиёти шароитида пул топишнинг усуллари, шакллари ва топилган пулнинг сарфлаш усуллари турлича бўлиши мумкин. Ушбу ҳолат иқтисодий субъектнинг мақомига яъни унинг иқтисодий салоҳиятига боғлиқ бўлади.

Маълумки бозор иқтисодиётида шароитида макроиқтисодий доиравий айланишнинг учта субъект амал қилади. Биринчи субъект аҳолининг хонадон хўжаликлари яъни унда бирлашган аҳоли. Иккинчиси фирмалар, корхоналар ва корпорациялар. Улар бизнесни ифодаловчи субъектлар ҳисобланади. Учинчиси эса умуммиллий субъект ёки давлатнинг ижро ташкилотларидан иборат.

Иқтисодий тизимни макроиқтисодий доиравий айланишининг тўртинчи субъекти бу ташқаридаги иқтисодиёт иштирокчилари ҳисобланади. Иқтисодиёт субъектларининг мақсади даромад топиш бўлар экан, унинг асосида эса уларнинг мулк соҳиби бўлиши ҳисобланади.

Иқтисодиёт субъектлари ўз мулкига эга бўлиши лозим. Инсоният тараққиёти таҳлили кўрсатишича ёлланиб ишловчиларни ҳам маълум даражада манфаатига хизмат қилувчи мулки бўлади. Мулкчилик бу моддий ва маънавий неъматларни ўзлаштиришнинг шакли ва усулидир. Яъни яратилган ва жамланган неъматлар ушбу мулк соҳибларини қўлида тўпланади, тўпланган неъматлар эса мулкчилик орқали тақсимланади. Яъни мулкга эгаллик қилиши амалга ошади. Мулк субъектларини даромади, уларни оладиган мулкдаги улушига бевосита боғлиқ бўлади. Хонадон хўжаликлари иқтисодиётига субъект сифатида қарасак, бу субъектлар энг кўпчиликдан иборат субъектлардир¹.

Аҳолининг ҳамма қатлами ва тоифалари хонадон хўжалигини ташкил этади. Ҳар бир инсон ўзининг оиласида ўзининг яқинлари билан биргаликда яшайди. Шу сабабли, хонадон хўжалиги энг кўпчиликдан иборат деб айтиш мумкин. Хонадон хўжалигининг манфаати даромад топиш, ушбу даромадни шаклланишида эса хўжалигини аъзолари турли даражада қатнашади. Хонадон хўжалиги энг кўп учликдан иборат субъект ҳисобланади.

Хонадон хўжалиги бир қатор субъектлар билан иқтисодий муносабатларга киришади ва даромад олади. Биринчидан бу фирмалар билан, яъни хонадон хўжалиги фирмаларга ўз ресурсларини сотади ва фирмалардан товар ва хизматларни сотиб олади. Хонадоннинг ресурслари биринчиси меҳнат ресурси бўлиб, ушбу хонадонда шаклланган иш кучи меҳнат бозори орқали фирмаларга ишга кириб ишлаб чиқаришда иштирок этади. Иккинчидан, хонадоннинг ресурси унинг қўлидаги кўчмас мулкдан иборат. Ушбу мулк турлича бўлади. Жумладан, бир хонадоннинг қўлидаги ер хусусий мулки ер бўлса, бошқа мамлакатда мулки бўлмай давлатнинг мулки ҳисобланади ва хонадон давлатдан ерни ижарага олиб ишлатади. Жаҳон амалиётида таҳлили кўрсатишича ер хонадон мулки бўлган мамлакатлар мутлақо кўпчиликни ташкил этади. Шундай қилиб, хонадон хўжалигининг иккинчи ресурси ер бўлиб, кўчмас мулк сифатида хонадонга даромад келтириши шарт. Учинчидан, хонадон хўжалаиғида тўпланган вақтинча бўш турган пул маблағлари ҳам ресурс ҳисобланади. Улар банк тизими ва фонд бозори орқали иқтисодиётга кириб боради ва эгасига даромад келтиради. Яъни хонадон хўжалиги аъзолари ўз пулини, маблағини молия бозорига жойлаштириб, сотиб олган қимматбаҳо қоҳозга даромад топишади. Бу даромад дивиденд, фоиз, акция курси шаклларига эга бўлади. Хонадон хўжалигининг муҳим жиҳати шундан иборатки, айрим мамлакатларда жумладан бозор муносабатлари шаклланаётган Ўзбекистонда хонадон хўжалигининг ихтиёрида кичик майда ишлаб чиқариш бўлади.

Бунга мисол тариқасида Ўзбекистон шароитидаги томорқа хўжалигини келтириш мумкин. Томорқа хўжалиги ёлланиб ишловчи кишиларда, фермерларда ва деҳқон хўжалигининг эгаларида ёрдамчи кичик хўжалик бўлади ва уларга натурал даромад келтиради. Хонадон хўжалигининг бошқа субъектлардан фарқли равишда қисман бўлсада натурал яъни моддий шаклдаги даромадга эга. Уларни ҳамма даромади пул шаклида бўлавермайди. Бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда ушбу каби натурал яъни моддий шаклдаги даромадлар учрамайди, хонадонда махсулот ишлаб чиқариш содир бўлмайди. Ривожланган мамлакатларда уйда мол боқиш ёки томорқа хўжалагини ташкил этиш ёки боғдорчилик каби фаолият турлари билан шуғулланиш учун эҳтиёж йўқ. Бу каби фаолият турларининг барчаси фермер хўжалигида жамланган. Ўзбекистонда бозор иқтисодиёти ривожланишининг жорий босқичида хонадон хўжаликларининг ихтиёрида

¹ Таҳлиллар кўрсатишича, Ўзбекистонда 7300000 яқин хонадон хўжаликлари мавжуд.

натурал даромадлар мавжуд. Хонадон хўжалиги билан хўжалик алоқаларига киришадиган фирмалар, компаниялар хусусий мулк соҳиби ҳисобланади.

Мамлакатимизда аҳоли даромадларига доир расмий маълумотларда аҳоли даромадларининг таркиби бирламчи даромадлар ва трансфертлардан даромадлар сифатида таснифланмоқда (1-расм).

1.1-расм. Аҳоли умумий даромадлари таркиби²

Маълумки, хусусий мулк икки шаклда бўлади. Бу индивидуал хусусий мулк яъни, айрим кишилар ёки оилага тегишли бўлган хусусий мулк ва корпоратив хусусий мулк, яъни биргаликда шерикчилик асосида ташкил топган хусусий мулк. Фирмаларнинг мулки ҳам икки турда бўлади. Якка тартибда ишловчи ўз эгаси бор кичик, ўрта фирмаларда индивидуал хусусий мулк мавжуд бўлса, йирик корпорацияларда корпоратив хусусий мулк амал қилган ҳолда даромадлар шаклланади. Компаниялар корпоратив мулккий муносабатлар нуқтаи-назаридан икки жиҳатдан фарқланади. Биринчидан, улар корхона ёки корхона бирлашмаси сифатида иқтисодиётни биринчи бўғини ҳисобланади, яъни, шу ерда ишлаб чиқаришни бошлайди ва ишлаб чиқаришни давом эттиришади, ишлаб чиқариш узлуксиз характерга эга бўлади. Бундай корхоналарда индивидуал хусусий мулк бўлгани учун, мулк эгасининг даромади индивидуаллашган хусусий даромад бўлади.

Ушбу хусусий даромадни хонадон хўжалигини аъзоси ҳисобланган фирма эгалари олишга муяссар бўлади. Даромаднинг учинчи соҳиби давлат ҳисобланади. Давлат миллий, фуқаролик жамиятини бошқариб турувчи сиёсий ташкилот ҳисобланади. Давлат умуммиллий манфаатдордигини ифодаловчи ташкилот сифатида фармонлари барча учун мажбурий ҳисобланади. Уларни иккаласи жамиятнинг умуммиллий манфаатини ифода этмайди, ушбу манфаатни давлат ифода этиши ва уни ҳимоя қилиши мумкин.

² <https://stat.uz/uz/-Давлат> статистика қўмитасининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Давлат шундай ташкилот сифатида фирмаларга ва хонадон хўжаликларига турли ижтимоий хизматларни кўрсатади. Ижтимоий хизматлар соғлиқни сақлаш, табиатни муҳофаза этиш, таълим, ҳуқуқ тартиботни сақлаш, мамлакатни химоя қилиш уни хавфсизлигини таъминлашдан иборат бўлган вазифалар бўлиб давлат иқтисодий субъект сифатида хизматларни кўрсатгани учун маълум ҳақ сифатида маълум даромадни олади ва ушбу даромадлар солиқ тушумлари шаклига эга бўлади. Давлат хизматларининг муҳим жиҳати шундаки, ҳаммага бир хил кўрсатилади. Шу билан биргаликда давлатни субъектларга кўрсатган хизматларининг ҳажми ва харажатлари микдори турлича бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: ЭКСМО, 2007. –с.960.
2. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Эконов, 1991. –с.339.
3. Милль Дж. С. Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения ксоциальной философии. – М.: Прогресс, 1980. – с.450.
4. Маркс К. Капитал/К. Маркс, Ф. Энгельс//Соч. – 2-е изд. – Т. 23. – с.907.
5. Сэй Ж. Б. Трактат по политической экономии. – М.: Дело, 2000. – с.232.
6. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М.: Гелиос АРВ, 2011. – с.368.
7. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. – М.: Изограф, 2000. – с.448.
8. Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality / S. Kuznets // American Economic Review.– 1955. – № 45. – pp. 1-28.
9. Kaldor N. Alternative Theories of Distribution / N. Kaldor // Review of Economic Studies. – 1956. – № 23. – pp. 94-100.
10. Forbes K. A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth/K. Forbes//American Economic Review. – 2000. – № 90 – pp. 869-887.
11. Persson T. Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence / T. Persson, G. Tabellini//American Economic Review. – 1994. – № 84. – pp. 600-621.
12. Костылева Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование:Монография / Л.В. Костылева. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – с. 16.
13. Масленников О.В. Взаимосвязь качества экономического роста и дифференциации доходов: теоретико-методологические аспекты / О.В. Масленников // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции «Экономика, управление и право инновационное решение проблем». – 2016. – С. 38-43.
14. Климат и окружающая среда. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш//<https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397252>
15. ЛаптеваЕ.В., ОгородниковаЕ.П., ПортноваЛ.В. Оценкафакторов, влияющих на денежные доходы российского населения // Электронный научный журнал«Веккачества». 2020. №2. С. 110-124.
16. Хашимов П.З. Даромадлар табақаланиши аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткич сифатида//Иқтисод ва молия/Экономика и финансы 2020, 4(136) б.-16
17. Ғойибназаров Б.К., Турғунов Т.С. Ўзбекистонда уй хўжаликлари даромадлари ва харажатларининг статистик таҳлили// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2018 йил б.-5